

MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA'MINLASHDA MADANIYAT MARKAZLARINING O'RNI

Qolqanatov Asilbek Nazarbay o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18022689>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi millatlararo totuvlikni ta'minlashda madaniyat markazlarining madaniy ahamiyati va ijtimoiy o'rni tahlil qilinadi. Madaniyat markazlari tomonidan amalga oshirilib kelayotgan madaniy-ma'rifiy tadbirlar, madaniy muloqat va islohatlar millatlararo totuvlikni ta'minlashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasida millatlararo totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlashda madaniyat markazlarining o'rni kundan-kunga ortib, turli millat va elat vakillarining madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi milliy an'ana va qadriyatlarni asrab-avaylab, fuqarolik birdamligini ta'minlovchi maskanga aylanmoqda. Tezisdagi madaniyat markazlarining shu jihatlari alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: millatlararo totuvlik, madaniyat markazlari, madaniy muloqat, san'at sohasi, ta'lim muassasalari, yoshlar faolligi, ijtimoiy barqarorlik.

Аннотация. В данном тезисе анализируются культурное значение и социальная роль центров культуры в обеспечении межнационального согласия. Культурно-просветительские мероприятия, культурный диалог и реформы, осуществляемые центрами культуры, имеют большое значение в обеспечении межнационального согласия. Особенно в Республике Каракалпакстан роль центров культуры в укреплении межнационального согласия и сплочённости с каждым днём возрастает, превращаясь в пространство, удовлетворяющее культурные потребности представителей различных наций и народностей, сохраняющее национальные традиции и ценности и обеспечивающее гражданское единство. В тезисе особое внимание уделяется данным аспектам деятельности центров культуры.

Ключевые слова: Межнациональное согласие, центры культуры, культурный диалог, сфера искусства, образовательные учреждения, молодёжная активность, социальная стабильность.

Abstract. This thesis analyzes the cultural significance and social role of cultural centers in ensuring interethnic harmony. Cultural and educational activities, cultural dialogue, and reforms carried out by cultural centers play a significant role in ensuring interethnic harmony. Especially in the Republic of Karakalpakstan, the role of cultural centers in strengthening interethnic harmony and cohesion is increasing day by day, turning them into spaces that meet the cultural needs of representatives of various nations and ethnic groups, preserve national traditions and values, and ensure civic unity. Special attention is paid in the thesis to these aspects of the activities of cultural centers.

Keywords: interethnic harmony, cultural centers, cultural dialogue, arts sector, educational institutions, youth activity, social stability.

Davlatimizning ertangi barqarorligi, xalqimizning jipsligi va ma'naviy xavfsizligimiz asosi bo'lgan g'oyat dolzarb mavzu millatlararo totuvlik haqida so'z yuritish ekanimiz, bunda

madaniyat va san’at sohasining o’rni alohida ekanligini takrorlashdan charchamasligimiz kerak. Ma’lumki, O‘zbekiston, xususan, uning ajralmas qismi bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi azaldan turli madaniyatlar va millatlar tutashgan, do‘stlik va hamjihatlik maskani bo‘lib kelgan.

“Qoraqalpog‘istonning mehnatkash – deydi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev, oqko‘ngil va bag‘rikeng eli o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari taqdirining birligi va yaxlitligiga, og‘iz birchiligiga asoslangan muqaddas qadriyatlarini bundan buyon ham ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylab yashaydi” [1:1].

Qoraqalpog‘iston Respublikasida millatlararo totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlashning mustahkam moddiy-texnik va institutsional bazasi shakllangan. Mintaqadagi mavjud 100 dan ortiq madaniyat muassasalarining tizimli faoliyati jamiyatda madaniy muloqotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu infratuzilma tarkibida 3 ta davlat va 1 ta xususiy teatr, shuningdek, 5 ta konsert tashkiloti faoliyat yuritayotgani hududda professional san’at orqali umuminsoniy qadriyatlarni targ‘ib qilish imkonini beradi. Ayniqsa, joylarda aholining madaniy ehtiyojlarini bevosita qondiruvchi 61 ta madaniyat markazi millatlararo totuvlikni saqlash va milliy madaniyatlarni yanada boyitishda asosiy bo‘g‘in vazifasini o‘tamoqda. Shu bilan birga, Madaniyat vazirligi tizimidagi ta’lim muassasalari yosh avlodni millatlararo bag‘rikenglik ruhida tarbiyalashda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Faqatgina madaniyat markazlari emas 3 ta ixtisoslashtirilgan madaniyat va san’at maktabi, 24 ta bolalar musiqa va san’at maktabi hamda 2 ta oliy ta’lim muassasasining o‘rni ham beqiyosdir. Shu bilan birga, jamiyatning barcha qatlamlarini, jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarni madaniy-ma’rifiy jarayonlarga integratsiya qilish maqsadida Respublika ko‘zi ojizlar kutubxonasi va uning 9 ta filiali samarali faoliyat ko‘rsatmoqda. Endlikda madaniyat markazlarini Qoraqalpog‘istonda istiqomat qiluvchi turli millat vakillari o‘rtasida o‘zaro madaniy almashinuvni ta’minlovchi yaxlit tizim sifatida shakllantirishga katta ehtiyoj bor.

Jamiyat barqarorligini ta’minlashning muhim sharti bo‘lgan millatlararo totuvlik va madaniy muloqotni tizimli yo‘lga qo‘yish har doim soha mutaxassislarini qiziqtirib kelgan. Bu borada Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi madaniyat muassasalari madaniy xilma-xillikni birlashtiruvchi, ularning ijodini targ‘ib qiluvchi muassasalar sifatida ham imkoniyat doirasida xizmat qilmoqda. Bugungi kunda mintaqada 100 dan ortiq madaniyat muassasalari mavjud bo‘lib, ularning tarkibiy asosini 61 ta madaniyat markazi tashkil etadi. Ta’kidlash joizki, respublika bo‘ylab faoliyat yuritayotgan 838 ta markazning salmoqli qismi aynan ushbu hududga to‘g‘ri kelishi, Orolbo‘yi mintaqasida madaniy-ma’rifiy sohadagi islohotlarning ko‘lamidan dalolat beradi. Madaniyat markazlarining ijtimoiy samaradorligi ularda tashkil etilgan to‘garaklar va yoshlar qamrovida ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Xususan, ushbu maskanlarda faoliyat yuritayotgan 4 mingga yaqin to‘garaklarga 48 mingdan ortiq yoshlarning jalb etilishini millatlararo muloqotning “poydevori” sifatida baholasak ham bo‘ladi. Turli millat vakillaridan iborat yoshlarning san’at, musiqa va xalq og‘zaki ijodi yo‘nalishlarida birgalikda ta’lim olishi etnik to‘siqlarni bartaraf etish va o‘zaro hurmat muhitini qaror toptirishning amaliy mexanizmi hisoblanadi.

Qoraqalpog‘iston madaniyat markazlari aholining bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan birga, milliy o‘zlikni anglash va umumdavlat jipsligini ta’minlashda muhim sub’ekt bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu muassasalar faoliyatini yanada takomillashtirish, ulardagi to‘garaklar yo‘nalishini etnomadaniy ehtiyojlardan kelib chiqib diversifikatsiya qilish mintaqadagi ijtimoiy-madaniy barqarorlikni yanada mustahkamlaydi. O‘zbekiston Respublikasi bo‘ylab mavjud 365 ta madaniyat va san’at ta’lim muassasalari tizimida Qoraqalpog‘istonning ulushi yuqoriligi

mintaqada yosh avlodning madaniy integratsiyasiga qaratilgan e'tiborning natijasidir. Xususan, hududdagi 3 ta ixtisoslashtirilgan maktab-internat, 24 ta bolalar musiqa va san'at maktabi hamda 2 ta oliy ta'lim muassasasi millatlararo muloqot uchun professional maydon vazifasini o'tamoqda. Respublika miqyosida 112 mingdan ortiq o'quvchi-talabaga 18 ming nafar professor-o'qituvchilarning ta'lim berishi, san'at vositasida umuminsoniy qadriyatlarni singdirish ko'lamining yuqori ekanligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda millatlararo do'stlikni mustahkamlashda “madaniy diplomatiya” mexanizmlaridan unumli foydalanilmoqda. 2022-yilda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan “Qoraqalpoq madaniyati kunlari” tadbirlari bu boradagi eng yirik loyihalardan biri bo'lib, festival doirasida Qoraqalpog'istonning baxshichilik, jirovchilik, dostonchilik va milliy hunarmandchilik maktablari respublika miqyosida targ'ib etildi. Mazkur tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish uchun mahalliy byudjet hisobidan 2,9 mlrd so'mdan ortiq mablag' ajratilgani davlatning etnomadaniy aloqalarga bo'lgan yuksak e'tiborini ko'rsatadi. Qoraqalpog'istonning madaniy salohiyati xalqaro miqyosdagi festivallarda ham faol namoyon bo'lmoqda. Bunga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Xiva shahrida o'tkazilgan “Lazgi” xalqaro raqs festivali va Boysundagi “Boysun bahori” festivalida Qoraqalpog'iston badiiy jamoalarining (masalan, “Miyras” folklor jamoasi) muvaffaqiyatli qatnashuvi shular jumlasidandir. Namangandagi “Vodiy Folk” festivalida “Aqtuba” jamoasining sovrinli o'rinlarni egallashi mintaqalararo madaniy integratsiyaning amaliy natijasi desak mubolag'a aytgan bo'lmaymiz.

Nukusda ilk bor o'tkazilgan “Yoshlik bahori” opera ijrochilari tanlovi yosh iste'dodlarni kashf etish va ularni rag'batlantirishning yangi tizimiga asos soldi.

Sohaning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash millatlararo totuvlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari (PF-6000 va PQ-112) asosida hududiy madaniyat markazlariga 248 mln so'mlik musiqa cholg'ulari va metodik qo'llanmalar yetkazib berilishi sohadagi islohotlarning davomiyligini ta'minlaydi. Shuningdek, “Madaniyat karvoni” loyihasi doirasida tashkil etilgan gastrol safarlari chekka tumanlardagi aholini professional san'at namunalari bilan tanishtirish orqali umummilliy jipslikni mustahkamlamoqda. Qoraqalpog'iston madaniyati va san'atidagi tub burilishlar xalqlar o'rtasidagi do'stlik ko'priklarini yanada mustahkamlashga xizmat qilayotgan fundamental omildir.

Davlatimiz rahbarining “Bizning ezgu maqsadimiz – birgalikdagi mehnatimiz bilan Yangi O'zbekistonda har tomonlama rivojlangan, obod va farovon Yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir”, degan so'zlari qoraqalpoq yoshlari qalbida bir umrga muhrlandi. Azaliy qadriyatlarimiz mushtarakligini ta'minlashda madaniyat markazlarining ham xizmati katta. Chunki so'nggi yillarda yurtimiz ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarida madaniyat markazlari o'z o'rniga ega madaniy maskanga aylanib ulgurdi[2:6].

2022-yilda Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri hamda Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatri tomonidan xorijiy gastrol faoliyati amalga oshirilib, Qirg'iziston Respublikasi (Bishkek shahri) va Qozog'iston Respublikasi (Mang'istaw viloyati) hududlarida ijodiy chiqishlar tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-apreldagi PQ-5070-sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 8-sentabrdagi majlis bayoniga muvofiq, 2021-yil 17-21-sentabr kunlari Nukus shahrida “Markaziy Osiyo – dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida” xalqaro madaniyat forumi va II Xalqaro baxshichilik san'ati festivali yuqori tashkiliy darajada o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining

2022-yil 15-martdagi 92-sonli buyrug‘iga muvofiq, 2022-yil aprel oyidan yil yakuniga qadar madaniyat markazlari direktorlari O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash tarmoq markazida malaka oshirdi.

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan besh muhim tashabbus doirasida madaniyat markazlarida 133 ta, bolalar musiqa va san‘at maktablari esa 113 ta bepul to‘garaklar tashkil etilib, ularga jami 2 609 nafar yoshlar jalb etildi. To‘garaklar asosan baxshichilik, milliy musiqa, raqs, drama, vokal-cholg‘u ijrochiligi, folklor hamda amaliy san‘at yo‘nalishlarini qamrab oldi. Bundan tashqari, madaniyat bo‘limlari huzurida kompyuter savodxonligi, ustachilik, foto-video studiya kabi qo‘shimcha yo‘nalishlarda ham to‘garaklar faoliyat yuritmoqda.

Madaniyat markazlari qoshida “Xalq havaskorlik jamoasi” va “Namunali bolalar jamoasi” unvoniga ega bo‘lgan jami 61 ta badiiy jamoa faoliyat ko‘rsatib, ular teatr, folklor-etnografiya, ashula va raqs, milliy cholg‘u hamda estrada san‘ati yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi[3:4].

Ta‘lim yo‘nalishida vazirlik tizimida O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti hamda O‘zbekiston davlat konservatoriyasining Nukus filiallari, ixtisoslashtirilgan san‘at va madaniyat maktablari, shuningdek, 24 ta bolalar musiqa va san‘at maktablari faoliyat olib bormoqda. Mazkur muassasalarda jami 1 520 nafar talaba va 8 420 nafar o‘quvchiga 1 157 nafar pedagog kadrlar ta‘lim bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Murojaati//gaz. “Yangi O‘zbekiston” № 133. – Toshkent.: Sharq, 2022. 6 b.
2. Qolqanatov A. Madaniy hayotimizning ma’naviy qiyofasi//gaz. Yangi O‘zbekiston. – Toshkent.: Sharq, 2023. № 10-son. 6 b.
3. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat vazirligi ma’lumotnomasidan. – Nukus.: 2024.